

УДК 614.253.4

М. А. Красуля, А. С. Бац

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ I–II КУРСОВ ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Статья посвящена определению состояния и соответствия нормам мышечной системы студентов младших курсов. Предпринята попытка обосновать, что отсутствие регулярных физических нагрузок является причиной не только уменьшения мышечной массы, но и появлению первых признаков саркопении (атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры, ассоциированного с возрастом и приводящее к постепенной потере мышечной массы и ее силы). Нами сделано предположение, что саркопении не возникает внезапно при достижении определенного возраста и не является характерным признаком именно людей пожилого возраста. Первые признаки саркопении появляются в более раннем возрасте и постепенно приобретают явно выраженный характер. С этой целью проанализировано состояние мышечной системы студентов 17–19 лет с помощью анализатор состава тела Tanita. Определено, что значительная часть студентов (64% девушек и 83% юношей) имеет отклонения от нормы по мышечной массе. Разработаны рекомендации для студентов по предотвращению атрофии скелетной мускулатуры и потере мышечной массы.

Ключевые слова: студенты, мышечная система, мышечная масса, саркопении.

Красуля М. О., Бац А. С. Дослідження стану м'язової системи студентів I–II курсів гуманітарного університету

Стаття присвячена визначенню стану та відповідності нормам м'язової системи студентів молодших курсів. Зроблено спробу довести, що відсутність регулярних фізичних навантажень є причиною не тільки зменшення м'язової маси, але й появи перших ознак саркопенії (атрофічної дегенеративної зміни скелетної мускулатури, асоційованої з віком, що приводить до поступової втрати м'язової маси та її сили). Нами зроблено припущення, що саркопенія не виникає раптово при досягненні певного віку і не є характерною ознакою саме людей похилого віку. Перші ознаки саркопенії з'являються в більш ранньому віці і поступово набувають явно виражений характер. З цією метою

проаналізовано стан м'язової системи студентів 17–19 років за допомогою аналізатора складу тіла Tanita. Визначено, що значна частина студентів (64% дівчат і 83% юнаків) мають відхилення від норми по м'язовій масі. Розроблено рекомендації для студентів щодо запобігання атрофії скелетних м'язів і втрати м'язової маси.

Ключові слова: студенти, м'язова система, м'язова маса, саркопенія.

Krasulia Maryna, Bath Anastasia. The study of the state of muscular system of the I–II-th year's students of the Humanities University.

The article is devoted to the determination of the state and compliance with the norms of the muscular system of junior students. An attempt was made to substantiate that the lack of regular physical activity causes not only a decrease in muscle mass, but also the appearance of the first signs of sarcopenia (atrophic degenerative changes in skeletal muscles, associated with age and leading to a gradual loss of muscle mass and its strength). We have made the assumption that sarcopenia does not occur suddenly when people reaches a certain age and is not a characteristic sign of the elderly. The first signs of sarcopenia appear at an earlier age and gradually become clearly pronounced. For this purpose, the state of the muscular system of students aged 17–19 years was analyzed using the Tanita body composition analyzer. It was determined that a significant portion of students (64% of girls and 83% of boys) have abnormalities in muscle mass. We developed recommendations for students to prevent atrophy of skeletal muscles and loss of muscle mass.

Key words: students, muscular system, muscle mass, sarcopenia.

Постановка проблеми. Известно, что состояние мышечной системы человека является одним из признаков физического состояния и биологического возраста организма. Впервые изменения мышечной ткани с возрастом были описаны Гиппократом, а в 1989 году Irwin Rozenberg для описания потери массы скелетной мускулатуры с возрастом предложил использовать термин «саркопения» (греческий термин *sarx* – тело, плоть + *penia* – снижение) [2].

В последнее время значительно возрос интерес к феномену саркопении. Саркопения – атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, ассоциированное с возрастом и приводящее к постепенной потере мышечной массы и ее силы (www.wikipedia.org).

По данным американского центра контроля заболеваемости (Center for Disease Control and Prevention, CDC) саркопения признана одним из пяти основных факторов риска заболеваемости и смертности у лиц старше 65 лет [3].

Выделяют первичную и вторичную форму саркопении [2]. Первичная форма развивается с возрастом при отсутствии влияния различных вторичных факторов на скелетную мышечную ткань. Вторичная форма саркопении является следствием воздействия одного или нескольких состояний/факторов, оказывающих влияние на состояние мышечной ткани (саркопения, ассоциированная со сниженной физической активностью, с питанием, с сопутствующей патологией и др.).

Нами сделано предположение, что саркопения не возникает внезапно при достижении определенного возраста и не является характерным признаком именно людей пожилого возраста. Может быть, первые признаки саркопении появляются значительно раньше? Может быть, из-за того, что молодые люди зачастую не беспокоятся о своем физическом, психологическом, социальном здоровье, ведут неправильный образ жизни – саркопения, ухудшение физического состояния, старение организма начинаются преждевременно?

Цель исследования. Определить и проанализировать состояние мышечной системы студентов 17–19 лет.

Результаты исследования. В исследованиях приняли участие 31 студент I–II курсов (случайная выборка). Соотношение девушки: юноши в процентном отношении составило 80:20.

Для проведения исследования использовали анализатор состава тела Tanita. Принцип работы анализатора основан на измерении электрического сопротивления тканей при прохождении через них безопасного низкоинтенсивного электрического тока. Этот метод измерения называется биоэлектрический импедансный анализ (BIA). С помощью Tanita определяли фактические вес тела, содержание внешнего и внутреннего жира, мышечную массу, содержание воды в организме и минеральных солей в костной системе, а также количество необходимых калорий. В зависимости от индивидуального телосложения по специальным таблицам определяли диапазон

оптимальных параметров тела и их соответствие фактическим показателям. Общепринято, что для девушек данного возраста вес мышц должен составлять 35–41% от массы тела, а для юношей – 43–56%. В нашем случае норму мышечной массы в каждом конкретном случае определяли расчетным путем в зависимости от роста и типа телосложения человека.

Идеальную мышечную массу определяли по формуле:

$$Н \text{ м.м.} = И. \text{ в.} - И. \text{ вн. ж.}$$

где Н м.м. – норма мышечной массы, кг;

И. в. – максимальный идеальный вес, кг;

И. вн. ж. – максимальное идеальное содержание внешнего жира, кг.

Результаты исследований представлены в табл.

Таблица

Мышечная масса студентов

№ п/п	Показатели	Девушки	Юноши
1	Средний % мышечной массы:		
	фактический	42,7	53,0
	нормальный	44,2	56,8
2	Количество студентов с мышечной массой, соответствующей норме, %	36	17

Как следует из данных табл., значительная часть студентов (64% девушек и 83% юношей) имеет отклонения от нормы по мышечной массе, что подтверждает наше предположение о первых признаках появления саркопении уже в молодом возрасте.

Выводы. 1. На занятиях по физическому воспитанию необходимо проводить разъяснительную работу со студентами о необходимости поддержания в тонусе мышечной системы, о влиянии на ее состояние факторов жизни, которые являются контролируруемыми по сравнению с генетическими и системными влияниями.

2. Отрицательно влияющими факторами, способствующими развитию саркопении, являются низкая физическая активность, нарушенное питание, злоупотребление алкоголем, табакокурение, стрессы, воспалительные процессы в организме [1].

3. Необходимым является правильное питание (наличие белков, омега–3 жирных кислот, витамина D). Физические упражнения (особенно силовые) являются наиболее эффективным способом для предотвращения саркопении.

Литература

1. Бакунина Т. Саркопения или потеря мышечной массы: как бороться и предотвратить [Электронный ресурс]: <https://herbcart.ru/sarkopeniya-ili-poterya-myshechnoj-massy-kak-borotsya-i-predotvratit/>

2. Поворознюк В. В. Саркопения и возраст: обзор литературы и результаты собственных исследований / В. В. Поворознюк, Н. И. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. – №3 (07). – 2017. – С. 7–13.

3. Ундрицов В. М. Саркопения – новая медицинская нозология / В. М. Ундрицов, И. М. Ундрицова, Л. Д. Серова // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. – №4 (31). – 2009. – С. 7–16.

References

1. Bakunina T. Sarkopeniya ili poterya myishechnoy massyi: kak borotsya i predotvratit [Elektronnyiy resurs]: <https://herbcart.ru/sarkopeniya-ili-poterya-myshechnoj-massy-kak-borotsya-i-predotvratit/>

2. Povoroznyuk V. V. Sarkopeniya i vozrast: obzor literaturyi i rezultatyi sobstvennyih issledovaniy / V. V. Povoroznyuk, N. I. Dzerovich // Bol. Sustavyi. Pozvonochnik. – #3 (07). – 2017. – S. 7–13.

3. Undritsov V. M. Sarkopeniya – novaya meditsinskaya nozologiya / V. M. Undritsov, I. M. Undritsova, L. D. Serova // Fizkultura v profilaktike, lechenii i reabilitatsii. – #4 (31). – 2009. – S. 7–16.